

O‘QUVCHILARDA BILISHGA ASOSLANGAN KOGNITIV FAOLLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK PSIXOLOGIK JIHATLARI

Matberdieva Yulduz

Qori Niyozni nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029835>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarda kognitiv mobillikni shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlari, kognitiv mobillik o‘quvchi shaxsining asosiy imkoniyatlarini ochishga xizmat qilishi, kognitiv mobillikning tarkibiy qismlari, uning o‘ziga xos tavsifi va pedagogik ahamiyati ochib berilgan bo‘lib, ilmiy pedagogik jamoat uchun muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: mobillik, kognitiv mobillik, bilishga asoslangan faoliyat, bilimlar, kognitiv texnologiyalar, kognitiv faoliyat, metodik mahorat, intellektual rivojlanish, kasbiy mobillik, pedagogik mobillik.

Bugungi kunda O‘zbekiston ta‘lim tizimi oldiga yangi talablar qo‘yilmoqda. O‘quvchilarning kognitiv faolligini rivojlantirish topshiriqlarni bajarishning turli variantlarini izlab topish, murakkab vaziyatlarda mustaqil tarzda muhim qarorlar qabul qilish, undan kutilayotgan oqibatlarni ko‘ra bilish va tahlil qilish layoqatiga ega bo‘lishlari talab etilmoqda. Buning uchun o‘quvchilarning kognitiv sohalarini rivojlantirish talab qilinmoqda. Shu maqsadda o‘quvchilarda shaxsiy tayanch va o‘quv predmetlararo metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish maqsadga muvofiq. O‘quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ularda metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirishda quyidagi shart sharoitlarni yaratishni nazarda tutish kerak, chunki mazkur kompetensiyalar o‘quvchilarni bilish faolligiga undaydi. Buning uchun dastlab o‘quvchilarning bilish faoliyatiga asoslangan kognitiv faollikni pedagogik jihatdan tavsiflash talab qilinadi. O‘quvchilarning kognitiv faolligi keng ma‘noda mobillikni anglatadi, mobillik esa fransuz tilidan kelib chiqqan bo‘lib, harakatchanlik, faollik demakdir. Ushbu tushuncha ilmiy manbalarda bir xilda talqin etilgan. Jumladan,

1. Mobillik tezkorlik bilan harakatlanish, muayyan vaziyatda tez yo‘nalish o‘la bilish hamda turli topshiriqlarni faollik ko‘rsatgan holda bajarish.
2. Mobillik tez harakatlanuvchi va qarorlar qabul qiluvchi shaxs, bunday o‘quvchilar vujudga kelgan vaziyatga tez moslashadilar, shu jumladan o‘quv jarayoniga ham, shu bilan bir qatorda faoliyatning zarur shaklini izlab topa oladilar.
3. Kognitiv mobillikka ega bo‘lgan o‘quvchilar bir vaziyatdan ikkinchisiga o‘ta oladilar va tez moslashadilar, bunday vaziyatda ular o‘z fikrlarini tezkorlik bilan bayon qila oladilar va hissiy xolatlarini o‘zgartiradilar.

Kognitiv mobillikka ega bo‘lgan o‘quvchilar yangi talablarga tez moslashadilar va munosib javob beradilar. Bunday o‘quvchilar faol nuqtai nazarga ega bo‘lib hayotiy yo‘nalishlarini muvaffaqiyatli aniqlaydilar. O‘quvchilarning kognitiv mobilligi jismoniy mobillik emas, balki kognitiv va emotsional jarayonning psixologik xususiyati hisoblanadi.

X.Vernerning ta‘biricha mobillik o‘quvchilar idrokining darajasi bo‘lib, moddiy borliqni oliy darajada uyg‘unlashtiruvchi layoqatdir. F.Xaronyan tadqiqotlarida mobillik shaxsning kognitiv rivojlanishi bilan aloqadorlikda talqin etilgan. Moslashuvchanlikning vujudga kelishi nuqtai nazaridan yondashganda xulq-atvor modeli doirasida vertikal va ko‘p variantli

yondashuvga asoslanadi. A.F.Lazurskiy mobillikni shaxsning atrof-muhitga yuqori darajada moslashish hamda kognitiv va shaxsiy rivolanishdagi asosiy omil sifatida baholaydi.

Yuqorida keltirilgan yondashuvlarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, mobillik bilish jarayonlari bilan uyg‘un tarzda talqin etilib, atrof olamni bilish jarayoni sifatida namoyon bo‘ladi. Mobillik tushunchasi so‘ngi yillarda pedagoglar tomonidan keng ko‘lamda qo‘llanilmoqda. Unga nisbatan ko‘p tomonlama yondashuvlar va talqinlar mavjud. Mobillikning bir qancha turlari mavjud. Ular:

- ijtimoiy mobillik
- konstruktiv mobillik
- kasbiy mobillik
- sotsiomadaniy mobillik
- kasbiy-pedagogik mobillik
- ijtimoiy kasbiy mobillik
- akademik mobillik
- tarbiyaviy mobillik
- pedagogik-kognitiv mobillik.

Mobillikning turlari uning tavsifi taniqli pedagoglar L. A. Amirova, Z. A. Bagishev, I. V. Nikulina, T. V. Ludanova, Yu. I. Kalinovskiy, Talanchuk, N. F. Xoroshko, I. V. Vasilenko, P. A. Sorokin, Ye. G. Nedelko, S. L. Novolodskiylarning ishlarida ochib berilgan. T.L. Arakelova, S.G. Jeltova., Yu.V. Nesterova, T.S. Nesmeyanova, O.N. Pestrikovalar o‘z tadqiqotlarida bilishga asoslangan kognitiv mobillikni shaxsning integrativ tavsifi sifatida baholaganlar.

Bilishga asoslangan kognitiv mobillik yordamida o‘quvchilarda bilish qiziqishlari, yangi axborotlarni izlash usullarini egallash, mazkur axborotlarni o‘z bilimlari va tajribalari tarkibiga singdirish, o‘z o‘zini takomillashtirish zarurligini anglash, mustaqil bilim olish va o‘z o‘zini rivojlantirish, abstrakt tafakkur qilish layoqatiga ega bo‘lish, yangi bilimlarni tezkorlik bilan o‘zlashtirish natijasida muvaffaqiyatli shakllanadi. Bilishga asoslangan kognitiv mobillik tushunchasining ilmiy talqini ko‘plab mutaxassislarning e‘tiborini o‘ziga jalb qilgan. Jumladan Ye.A. Poddubskiyning fikriga ko‘ra bilishga asoslangan kognitiv mobillik bu yangi algoritmlar ustida ishlash, tezkorlik va mahsuldorlik layoqatini namoyon etish, o‘z faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishidagi qadriyatlarni egallashdan iborat.

Ko‘rinib turibdiki o‘quvchilarning bilish qiziqishlari ularning ob‘ektiv borliqdagi narsalar va hodisalar tanloviga asoslangan yo‘nalishlari bo‘lib, bilishga muntazam intilishlari hamda yangiliklarni to‘laqonli, chuqur bilimlarni egallash imokniyatidir. Bu jarayonda o‘quvchilar o‘zlari uchun qiziqarli va ahamiyatli bo‘lgan narsalarni bilishga intiladilar. O‘quvchilar hodisalarning o‘zlari uchun qiziqarli bo‘lgan jihatlarini chuqurroq o‘rganishga kirishadilar. Boshqa bir tomondan qaraganda o‘quvchilarning muayyan narsalarga bo‘lgan qiziqishlari, ularda mazkur narsalarni chuqurroq bilish intilishlarini vujudga keltirmasligi ham mumkin. Chunki mazkur qiziqishlar tasodifiy xarakterga ega bo‘ladi. Shuning uchun ham o‘quvchilarni hodisalarni bilishga undamaydi. O‘quvchilarning bilish qiziqishlari tizimli tarzda mustahkamlanadi, rivojlanadi va o‘quv faoliyatiga nisbatan ijobiy munosabatning shakllanisha asos bo‘ladi. Shuning uchun ham boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda kognitiv texnologiyalar yordamida bilishga asoslangan kognitiv mobillikni shakllantirish o‘qituvchining metodik mahorati bilan bog‘liq bo‘lgan pedagogik jarayon bo‘lib, ushbu jarayonning samarali kechishini ta‘minlash pedagogik mahoratning tarkibiy qismini tashkil etishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent.: “Science and innovation”, 2024.